

7. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

8. Mazur N., Khrystenko L., P6sstorovb J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Puzyrova P., Rubezhanska V. (2021). Improvement of Controlling in the Financial Management of Enterprises. *TEM Journal*, 10.4, 1605–1609.

9. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 39, 259–269.

Дані про авторів

Кожем'якіна Світлана Миколаївна,

д.е.н., професор, професор кафедри управління, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Ільїн Валерій Юрійович,

д.е.н., професор, професор кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно–економічний університет, м. Київ, Україна

Іщейкін Тимур Євгенович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту ім. І. А. Маркіної, Полтавський державний аграрний університет, м. Полтава, Україна

Живко Олег Вікторович,

аспірант, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна

Data about the authors

Svitlana Kozhemiakina,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of Management Department, Borys Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

Valerii Ilin,

Dr. Sc. (Econ), Professor, Professor of the Department of Journalism and Advertising, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

Tymur Ishchejkin,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of I. Markina Department of Management, Poltava State Agrarian University, Ukraine, Poltava

Oleh Zhyvko,

PhD Student Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

УДК 330.341.1(477)

ЖИВКО З.Б., ВАСИЛЬЧАК С.В.,
ЦЮМАН Є.С., КУЖЕЛЬ Н.Л.

Управлінські засади адаптивної безпекової політики державно–приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання управлінські засади адаптивної безпекової політики державно–приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Механізм співробітництва між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, приватним сектором у вигляді державно–приватного партнерства дозволяє забезпечувати узгодження та врахування взаємних інтересів держави і бізнесу в реалізації спільних безпекових інноваційно–інвестиційних проектів, цільових галузевих програм тощо, що в умовах глобалізації обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити управлінські засади адаптивної безпекової політики державно–приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: монографічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Доведено, що в умовах глобалізації в Україні необхідно запровадити автоматизовану аналітично–інформаційну систему оброблення й аналізу як чинного, так і нового законодавства. Проте варто зауважити, що на цей час й досі немає єдиної структури, яка б налагодила автоматизовану аналітично–інформаційну систему обробки законодавства у сфері науки, інновацій та інвестицій у безпеку.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності організацій, установ для вдосконалення адаптивної безпекової політики державно–приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації.

Висновки за статтю. Для забезпечення ефективності управління адаптивною безпековою політикою державно–приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації необхідно упорядкувати наявну систему законодавства та доповнити її цілою низкою документів, які б регламентували та забезпечували створення інноваційної інфраструктури, розвиток трансферу технологій, високотехнологічного виробництва, венчурного фінансування, інтеграцію науки, освіти та виробництва, діяльність підприємств в структурі кластерних формувань, регіональний інноваційний розвиток тощо. Крім цього, необхідно на державному рівні забезпечити всебічну підтримку ініціатив органів місцевого самоврядування щодо розробки інноваційних програм і проектів у межах регіональних стратегій інноваційного розвитку.

Ключові слова: управління, адаптивна безпекова політика, державно–приватна підтримка, інноваційний бізнес, глобалізація.

ZHYVKO Z.B., VASYLCHAK S.V.,
TSIUMAN Ye.S., KUZHEL N.L.

Administrative principles of adaptive security policy of public–private support of innovative business in the conditions of globalization

Relevance of the research topic. The study of the management principles of the adaptive security policy of public–private support of innovative business in the conditions of globalization is conditioned by the lack of a unified approach to the implementation of the algorithm of this process.

Formulation of the problem. The mechanism of cooperation between state authorities, local self–government bodies, and the private sector in the form of a public–private partnership allows for coordination and consideration of the mutual interests of the state and business in the implementation of joint security innovation and investment projects, targeted industry programs, etc., which in the conditions of globalization determines the relevance of the topic research.

Setting the purpose and objectives of the study – to investigate the management principles of adaptive security policy of public–private support of innovative business in the conditions of globalization.

Research method or methodology. The article uses the following methods: monographic, analysis and synthesis, systematization.

Presentation of the main material (research results). It has been proven that in the conditions of globalization in Ukraine, it is necessary to introduce an automated analytical and informational system for processing and analyzing both current and new legislation. However, it is worth noting that at this time there is still no single structure that would establish an automated analytical and informational system for processing legislation in the field of science, innovation and investments in security.

Field of application of results. The results of the research can be used in the practical activities of organizations and institutions to improve the adaptive security policy of public–private support for innovative business in the conditions of globalization.

Conclusions on the article. In order to ensure the effectiveness of the management of the adaptive security policy of public–private support of innovative business in the conditions of globalization, it is necessary to streamline the existing legal system and supplement it with a whole series of documents that would regulate and ensure the creation of innovative infrastructure, the development of technology

transfer, high-tech production, venture financing, the integration of science, education and production, activities of enterprises in the structure of cluster formations, regional innovative development, etc. In addition, it is necessary at the state level to provide comprehensive support for the initiatives of local self-government bodies regarding the development of innovative programs and projects within the framework of regional innovative development strategies.

Keywords: *management, adaptive security policy, public-private support, innovative business, globalization.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Механізм співробітництва між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, приватним сектором у вигляді державно–приватного партнерства дозволяє забезпечувати узгодження та врахування взаємних інтересів держави і бізнесу в реалізації спільних безпекових інноваційно–інвестиційних проєктів, цільових галузевих програм тощо. Для держави головними завданнями такого партнерства є активізація інноваційно–інвестиційної діяльності, ефективне безпекове управління державним майном, підвищення ефективності ринкової та безпекової інфраструктури, стимулювання інноваційної підприємницької діяльності. Для приватного ж бізнесу виникають певні переваги, котрі насамперед полягають у доступі до ресурсів, використання яких раніше було неможливим, спрощенні дозвільних процедур, розширенні можливості отримання кредитів на пільгових умовах під державні гарантії, що в умовах глобалізації обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми. Потенціал безпекового державно–приватного партнерства в Україні дуже великий. Наприклад, після війни реалізація інноваційних проєктів безпекового державно–приватного партнерства в частині будівництва та експлуатації морських і річкових портів та їх інфраструктури дозволить розширити пропускну спроможність вітчизняних портів з перевалки продукції [2–4; 8–10]. Перспективи реалізації інноваційних безпекових проєктів державно–приватного партнерства існують також у сфері будівництва та управління мережами холодильних та складських приміщень; будівництва, обслуговування та управління ринками; переробки відходів. Їхня реалізація сприятиме зменшенню втрат продукції при зберіганні, розвитку інфраструктури, а також розширенню сфер прикладання інноваційної підприємницької діяльності [1; 7].

Незважаючи на високу зацікавленість бізнесу в участі у інноваційних безпекових проєктах державно–приватного партнерства, активної співпраці з боку влади не відбувалося внаслідок низки причин, основними серед яких є:

- дефіцит бюджетних коштів та складність механізму їх виділення, що створює загрози своєчасному виконанню домовленостей держави–партнера при реалізації інноваційних безпекових проєктів;
- наявність проблем у відносинах між органами державної влади і приватним сектором під час проведення погоджувальних процедур, захисту прав власності інвесторів, розв'язання господарських спорів;
- низький рівень довіри громадян до органів державної влади та обізнаності з питань переваг реалізації інвестиційних безпекових проєктів на засадах безпекового державно–приватного партнерства, недостатній рівень поінформованості населення про переваги і ризики застосування механізмів такого партнерства;
- неналежне кадрове забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування фахівцями у сфері безпекового державно–приватного партнерства;
- несприятливий інвестиційний клімат і складність умов провадження інноваційної підприємницької діяльності під час реалізації безпекових проєктів державно–приватного партнерства [5; 6].

Всі ці фактори в умовах глобалізації після війни можуть бути вирішені, тому подальше дослідження потребує системного підходу.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити управлінські засади адаптивної безпекової політики державно–приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Однією з перспективних форм адаптивної безпекової взаємодії держави та інноваційного бізнесу є співпраця з розвитку кластерів, за якої для інноваційно орієнтованих підприємств

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

на основі спеціалізації та концентрації виробництва, залучення інноваційних безпекових розробок науково–дослідних установ, формування замкнених циклів виробництва забезпечується підвищення конкурентоспроможності та прибутковості продукції, а на державному рівні – за рахунок облаштування територій із інноваційною сервісною, промисловою, житловою та культурними зонами досягається стабільний соціально–економічний розвиток регіону.

Нині розвиток інноваційних кластерів в Україні ускладнений через слабкість інтеграційних зв'язків між виробниками інноваційної безпекової продукції, переробними підприємствами та науковими установами, а також неготовністю більшості інноваційно орієнтованих підприємств стати інноваторами, що здатні бути ініціаторами формування кластерів. Тому в Україні існують лише поодинокі приклади практичного створення і функціонування інноваційних кластерів, які є ініціативою виробників і засновані на основі досвіду, запозиченого ними із світової практики кластерного безпекового розвитку.

На наш погляд, у сучасних умовах перспективними напрямками інноваційного безпекового розвитку кластерів є:

- сільський зелений туризм,
- органічне виробництво,
- вузькоспеціалізоване виробництво певного виду інноваційної продукції,
- інноваційна безпекова діяльність.

Одним із напрямів співпраці держави та бізнесу є технопарки як адаптивна організаційно–економічна форма державно–приватної підтримки інноваційного бізнесу. Переваги технопарків полягають у тому, що вони дозволяють здійснювати апробацію й адаптацію інноваційних наукових розробок відповідно до зональних умов і вимог виробництва, оскільки до їхньої діяльності можуть бути залучені регіональні науково–дослідні інститути, місцеві університети, консультативні, науково–виробничі структури, а також редакції відповідних галузевих журналів, навчальні пункти тощо.

На жаль, технопарки є непоширеним явищем. Непоширеність технопарків пов'язана передусім із низькою фінансовою спроможністю більшості виробників – потенційних замовників продукції технопарків.

Важливе значення для розвитку взаємодії в безпековій системі «державо–бізнес» належить са–

морегульованим організаціям. Наявність організованих об'єднань, а також налагоджені взаємовигідні стабільні відносини між виробниками сировини та її подальшими споживачами в межах галузей та продуктивних підсекторів підвищує координованість та успішність функціонування економіки.

За ознакою належності до певного виду економічної діяльності саморегулювальної організації в Україні представлені:

- галузевими об'єднаннями суб'єктів господарювання за зазначеним видом діяльності (наприклад, в агропродовольчій сфері – це Національна спілка сільськогосподарських кооперативів України, Національна асоціація дорадчих служб України, Національна асоціація кредитних спілок України, Союз аграрних бірж України);
- міжгалузевими об'єднаннями первинних виробників продукції з певними організаційно–правовими формами та інших суб'єктів господарювання із зазначеними видами економічної діяльності (наприклад, в агропродовольчій сфері – це Всеукраїнський союз сільськогосподарських підприємств, Асоціація фермерів і землевласників України, Національна академія аграрних наук, Національна сільськогосподарська палата України);
- продуктивними об'єднаннями за видами продукції.

Саморегулювальної організації мають виступати, з одного боку як агенти виробників, що надають їм послуги з представництва інтересів перед державою, а також інфраструктурні й маркетингові послуги з просування продукції на ринок, з іншого боку як агенти держави, яким передається частина управлінських повноважень до реалізації державної безпекової інноваційної політики.

Водночас, нині саморегулювальної організації в відіграють малопомітну роль у системі взаємовідносин «державо–бізнес», а виробники переважно вбачають їхні функції в одержанні економічних вигод, пов'язаних із виробництвом та просуванням виробленої продукції на ринок без посередників, а не у відстоюванні власних інтересів при реалізації безпекової інноваційної політики держави. Це викликано передусім відсутністю правової регламентації діяльності саморегулювальних організацій.

На місцевому рівні можна знаходити активні форми безпекової співпраці за рахунок всебічної підтримки ініціатив громад щодо розбудови соціальної інфраструктури, створення комфортних умов проживання, а також через ініціативні групи,

що виноситимуть на обговорення ключові проблеми з метою пошуку шляхів участі держави та бізнесу у їхньому вирішенні. Так, за ініціативи громади держава і бізнес можуть виступати ефективними партнерами у поліпшенні екологічного стану розміщених на території природних об'єктів (очищення і окультурення водних та лісових об'єктів, створення місцевих парків відпочинку, відродження розташованих на території історичних об'єктів, що можуть стати привабливими для залучення туристів), налагодженні культурно–спортивного дозвілля (відновлення будинків культури та спортивних об'єктів, спонсорство у професійних та дитячих спортивних командах), вирішенні ключових проблем соціально–інфраструктурного значення (проведення водогонів, покриття частки витрат з газифікації та електрифікації осель, будівництво під'їзних доріг з твердим покриттям), наданні допомоги школам та дитячим садкам тощо.

У цілому, ефективний розвиток взаємовідносин у системі «держава–бізнес» можливий за умов активної участі кожної із сторін і рівноправного партнерства. Водночас, ключову роль повинна відігравати держава, функції якої мають бути спрямовані на створення таких умов ведення підприємницької діяльності, що дозволили б підприємцям не лише отримувати економічні вигоди, а й поступово набувати статусу соціально відповідальних осіб, які беруть участь у розв'язанні соціально–економічних проблем на державному і місцевому рівнях.

Обраний Україною шлях євроінтеграції вимагає зближення й інтеграцію національної економічної системи до систем країн ЄС, що ставить Україну перед вибором безової європейської моделі розвитку, тобто моделі інноваційного розвитку.

Головними вимогами до характеру та темпів розвитку національної та регіональної економіки після її виходу із кризового стану мають стати завдання забезпечення її відтворювального інноваційного циклу на новій технологічній та безпековій основі в умовах ринкової економіки, а також забезпечення соціальної спрямованості цього відтворювального циклу із максимально ефективним використанням інноваційного безпекового потенціалу країни, регіонів, внутрішніх та зовнішніх ресурсів, досягнення випереджальної динаміки розвитку порівняно із провідними країнами світу відповідно до напрямку прогресу світової економіки.

Таким чином, утвердження і становлення безпекової інноваційно–інвестиційної моделі розвитку національної економіки забезпечить її конкурентоспроможність та вихід на траєкторію сталого розвитку цілому. Тому перехід до інноваційної безпекової моделі розвитку національної економіки поступово стає імперативом державної політики. Це полягає, насамперед, у встановленні ефективного правового безпекового регулювання відносин у сфері інновацій.

Проголошений курс країни на інноваційний розвиток економіки вимагає наявності фахівців–професіоналів для його реалізації і у сфері управління інноваційними процесами. Досвід сьогодення показує, що розвиток наміченого курсу стримує відсутність інноваційного мислення та інноваційної культури в суспільстві, а також брак сучасних креативних знань. Але незважаючи на це, можна констатувати, що в сучасних умовах державі відбуваються позитивні зміни в плані тісної інтеграції науки і виробництва.

Автором визначено, що стратегічні завдання з нормативно–правового забезпечення інноваційного розвитку слід вирішувати в такий спосіб:

- опрацювати законодавство на предмет його гармонізації – зробити аналіз існуючих у ньому вад та надати пропозиції з їх усунення, запропонувати конкретні заходи щодо вдосконалення та взаємоузгодження між собою законів України;
- розпочати реформування конкретних законодавчих актів у сфері науки, освіти, економічної конкуренції;
- реформувати спеціальне законодавство.

Для цього необхідно запровадити автоматизовану аналітично–інформаційну систему оброблення й аналізу як чинного, так і нового законодавства. Проте варто зауважити, що на цей час й досі немає єдиної структури, яка б налагодила автоматизовану аналітично–інформаційну систему обробки законодавства у сфері науки, інновацій та інвестицій у безпеку.

Цілком логічним є зосередження у центральному органі виконавчої влади з питань освіти і науки основних функцій, що пов'язані з науковою та інноваційною діяльністю, оскільки ці сфери тісно взаємопов'язані між собою. Поєднання в одному центральному органі виконавчої влади координуючих функцій в інноваційній сфері відповідає досвіду країн Євросоюзу.

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

На думку авторів необхідно, здійснювати організацію реформування законодавства у сфері науки, інновацій та інвестицій на конкурсній основі. Тобто має бути конкурс тих установ або колективів, від яких обиратимуться розробники-професіонали в даній сфері, що запропонують найприйнятніші результати своєї праці.

Висновки

Для забезпечення ефективності управління адаптивною безпековою політикою державно-приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації необхідно упорядкувати актуальну систему законодавства та доповнити її документами, що регламентували б і забезпечували б створення інноваційної та безпекової інфраструктури, розвиток трансферу технологій, високотехнологічного виробництва, венчурного фінансування, інтеграцію науки, освіти та виробництва, діяльність інноваційно орієнтованих підприємств в структурі кластерних формувань, регіональний інноваційний розвиток тощо. Крім цього, необхідно на державному рівні забезпечити всебічну підтримку ініціатив органів місцевого самоврядування щодо розробки інноваційних програм і проектів у межах регіональних стратегій інноваційного розвитку.

Список використаних джерел

1. Гусаковська Т.О., Кужель Н.Л. Формування підсистеми управління інтелектуальним капіталом у складі системи управління підприємством. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 2015. №59. С. 35–38.

2. Хмелевський М.О., Цюман Є.С. Зовнішні та внутрішні фактори впливу на інвестиційну привабливість. Вісник Національного транспортного університету. 2012. № 26. С. 532–537.

3. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro-industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 1. P. 129–135.

4. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. Management bases of modeling of business development state priorities: motivational-cognitive, socio-economic, stereotypical-behavioral factors. Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки». Випуск 3. 2021. С. 58–64.

5. Kuksa I., Hnatenko I., Kolomoiets Y., Mykhailov S. Modeling of State Priorities of Management in the Conditions of Globalization: Financial, Technical-technological and Resource Aspects. Економічні горизонти. 2021. №1. С. 21–29.

6. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos-Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID-19. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. No. 36. P. 192–198.

7. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos-Kior M., Hnatenko I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2021. Vol. 43. No. 3. P. 403–414.

8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariyev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2021. No. 36. P. 199–205.

9. Stolyarov V., Pósztorovb J., Zos-Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2022. No. 3(189). P. 163–167.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos-Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design. 2022. Vol. 39. P. 259–269.

References

1. Husakovska T., Kuzhel N. (2015). Formation of the intellectual capital management subsystem as part of the enterprise management system. Visnyk Natsional'noho tekhnichnoho universytetu «KhPI» [Bulletin of the National Technical University «KhPI»], 59, 35–38.

2. Khmelevsky M., Tsiuman Y. (2012). External and internal factors influencing investment attractiveness. Visnyk Natsional'noho transportnoho universytetu [Bulletin of the National Transport University], 26, 532–537.

3. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos-Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program

of the development of agro–industrial production. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43.1, 129–135.

4. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. (2021). Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors, Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriya «Ekonomichni nauky» [Bulletin of Cherkasy University. Economic Sciences Series], 3, 58–64.

5. Kuksa I., Hnatenko I., Kolomoiets Y., Mykhailov S. (2021). Modeling of state priorities of management in the conditions of globalization: financial, technical–technological and resource aspects. Ekonomichni horyzonty [Economic horizons], 1, 21–29.

6. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 192–198.

7. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 43.3, 403–414.

8. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. Journal of Hygienic Engineering and Design, 36, 199–205.

9. Stolyarov V., P6sztorov6 J., Zos–Kior M., Hnatenko I., Petchenko M. (2022). Optimization of material and technical supply management of industrial enterprises. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 3(189), 163–167.

10. Zhyvko Z., Nikolashyn A., Semenets I., Karpenko Y., Zos–Kior M., Hnatenko I., Klymenchukova N., Krakhmalova N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design, 39, 259–269.

va N. (2022). Secure aspects of digitalization in management accounting and finances of the subject of the national economy in the context of globalization. Journal of Hygienic Engineering and Design, 39, 259–269.

Дані про авторів

Живко Зінаїда Богданівна,

д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, Україна

Васильчак Світлана Василівна,

д.е.н., професор, професор кафедри економіки та цифрового бізнесу, державний університет економіки і технологій, м. Кривий Ріг, Україна

Цюман Євгенія Сергіївна,

к.е.н., старший викладач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища, Національний транспортний університет, м. Київ, Україна

Кужель Наталія Леонідівна,

асистент кафедри менеджменту, Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава, Україна

Data about the authors

Zinaida Zhyvko,

Dr. Sc. (Economics), Professor, Professor of Management Department, Lviv State University of Internal Affairs, Lviv, Ukraine

Svitlana Vasylichak,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics and Digital Business, State University Of Economics And Technology, Ukraine, Kryvyi Rih

Yevheniia Tsiuman,

Ph. D. in Economics, Senior Lecturer of Ecology and Environmental Safety Technologies Department, National Transport University, Ukraine, Kyiv

Nataliia Kuzhel,

Assistant of the Management Department, Poltava University of Economics and Trade, Ukraine, Poltava